

Asset Management and O&M Integrated with BIM in High Voltage Substations with Adaptation to the Transmission Facilities Database (BDIT)

Everson de Oliveira Lima¹, Matheus Castelo Branco², Humberto Carneiro da Silva Júnior³, Juliana Scanoni⁴, Erick Cavalcanti⁵

¹ TPF, Brasil, everson.lima@tpfe.com.br ² TPF, Brasil, matheus.castelo@tpfe.com.br ³ TPF, Brasil, humberto.carneiro@tpfe.com.br ⁴ TPF, Brasil, juliana.scanoni@tpfe.com.br ⁵ TPF, Brasil, erick.cavalcanti@tpfe.com.br

Resumo

A crescente complexidade das subestações de energia de alta tensão exige estratégias de gestão de ativos, operação e manutenção (O&M) combinando eficiência, segurança e confiabilidade. Este artigo apresenta proposta de compatibilização entre *Building Information Modeling* (BIM) e a Base de Dados das Instalações de Transmissão (BDIT), permitindo a criação de uma solução de gestão de ativos aplicada aos empreendimentos de subestações de energia. O estudo foi conduzido a partir da modelagem BIM de uma subestação de alta tensão, desenvolvida com base em levantamento de nuvem de pontos, terrestre e aérea, com LiDAR e câmeras 360°. O modelo paramétrico incorporou atributos técnicos e operacionais dos equipamentos, baseados nos parâmetros BDIT, sendo posteriormente georreferenciado com uso de GeoBIM. A metodologia proposta demonstra ganhos significativos em rastreabilidade, previsibilidade de falhas, conformidade regulatória e suporte à tomada de decisão estratégica, reforçando o papel do BIM como ferramenta-chave para a transformação digital no setor elétrico

Keywords: GeoBIM, Subestação de Alta Tensão, Nuvem de Pontos, Operação e Manutenção, BDIT.

DOI: [10.5281/zenodo.18357009](https://doi.org/10.5281/zenodo.18357009)

1. Introdução

As subestações de alta tensão constituem elementos críticos da infraestrutura elétrica, sendo responsáveis pela transformação e distribuição de energia em larga escala. A crescente demanda por confiabilidade, disponibilidade e eficiência operacional impõe novos desafios à gestão de ativos e às equipes de O&M.

Tradicionalmente, a operação e manutenção dessas instalações baseava-se em registros manuais, sistemas SCADA isolados e processos fragmentados de engenharia. Com a digitalização do setor elétrico e o avanço do conceito de Indústria 4.0, surge a oportunidade de integrar dados em tempo real, modelos digitais inteligentes conectados a bases regulatórias, promovendo uma gestão integrada e orientada a dados além de cumprir com as necessidades dos procedimentos de rede.

Neste estudo, foi modelada, com uso do BIM, uma subestação de alta tensão, utilizando técnicas avançadas de levantamento em campo (nuvem de pontos via laser scanner, drone, LiDAR e câmeras 360°). O modelo paramétrico resultante foi georreferenciado para futura integração com sistema GeoBIM, sendo executada paralelamente uma integração aos pré-requisitos exigidos na implantação do BDIT, constituindo ponto de partida para um gêmeo digital (Digital Twin), capaz de suportar decisões estratégicas de O&M e gestão de ativos.

2. Fundamentação Teórica

A gestão de ativos em subestações de transmissão visa garantir disponibilidade, segurança e otimização do ciclo de vida dos equipamentos e das instalações civis. No estudo aplicado à SE Conectta (230/69 kV), o modelo AS-IS em BIM serviu como repositório integrado de geometria e semântica, permitindo identificar pontos críticos (acessos, áreas de circulação, interfaces civis/eletromecânicas), melhorar a logística de intervenções e estruturar planos de manutenção baseados em criticidade. Quando associado a práticas modernas de O&M (manutenção preventiva, preditiva e baseada em condição — CBM) e a sistemas de supervisão (SCADA/IoT), o modelo cada vez mais se posiciona como insumo central para decisões operacionais e estratégicas.

A incorporação do componente geoespacial (GeoBIM) situa o ativo no território (coordenadas SIRGAS/UTM), correlacionando equipamentos a faixas de servidão, vias de acesso e zonas de risco — fator determinante para reduzir tempo e risco em intervenções. A compatibilização técnica do modelo BIM com os parâmetros exigidos pela Base de Dados das Instalações de Transmissão (BDIT/ONS) transforma o modelo em uma fonte confiável para governança regulatória e auditoria, permitindo relatórios automatizados e maior rastreabilidade dos ativos. A SE Conectta fez uso da BDIT para integrar dados históricos de manutenção e operação em seu modelo BIM, através de informações obtidas em visita à unidade operante e das orientações dos Procedimentos de Rede do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Isso possibilita análises detalhadas sobre a vida útil dos equipamentos e o desempenho, permitindo um planejamento de O&M proativo. A combinação dessas informações, aliadas a um fluxo arrojado de gestão dos ativos, poderá resultar em redução nas paradas não programadas do sistema elétrico além de controle contábil de ativos em fim de vida útil.

A seguir, será apresentado dois quadros sintéticos, sendo o primeiro um resumo das atividades essenciais de gestão e O&M que o modelo suporta; O segundo apresenta, de forma condensada, a estrutura de parâmetros BDIT incorporados ao modelo (exemplo para um transformador).

Tabela 1 – Atividades e entregáveis suportados pelo modelo BIM/GeoBIM.

Atividade principal	Entregável chave (modelo)	Impacto operacional
Cadastro e rastreo	Inventário paramétrico (IDs BDIT)	Rastreabilidade e conformidade
Monitoramento de condição	Interfaces SCADA/IoT ligadas ao modelo	Deteção precoce de degradação

Planejamento (preventivo/preditivo)	Cronograma vinculado a atributos LCC/vida útil	Otimização de recursos
Execução e segurança	Guias de intervenção 3D / AR in-situ	Redução de erro humano e tempo de parada
Gestão regulatória	Exportáveis para BDIT (conector)	Compliance automático e auditabilidade

Fonte: Autoria própria, 2025.

3. Metodologia Aplicada

A abordagem integrou aquisição de campo, processamento de nuvem de pontos, modelagem federada em ambiente BIM e adequação parametrizada aos requisitos regulatórios. Em campo foram empregados laser scanner terrestre e drone com Lidar para captura da nuvem de pontos (registrada e georreferenciada em SIRGAS2000 / UTM) e câmeras 360° para documentação imersiva; esses insumos alimentaram o processamento (Autodesk Recap / Trimble RealWorks) e serviram de referência para a modelagem as-is no Autodesk Revit 2024 (modelo federado: pátio 230 kV, pátio 69 kV e estruturas civis, LOD 300). Cada ativo eletromecânico foi parametrizado com atributos técnicos e de manutenção (tensão, capacidade, fabricante, nº de série, data de instalação, vida útil estimada, plano de manutenção), e sistemas auxiliares (iluminação, SPDA, climatização, segurança) foram modelados para garantir visão holística de facilities.

A Figura 1 a seguir, apresenta a visão geral da Subestação SE Conectta, destacando a disposição física de seus principais componentes. Observa-se a área destinada à central de comando e operação, integrada à torre de comunicação, logo após é posicionada o módulo de entrada em 230 kV, que compreende os sistemas de medição, proteção e seccionamento. Na sequência, localiza-se o bloco de transformação e distribuição e na sequência uma configuração com duas saídas independentes em 69 kV, destinadas ao atendimento das cargas a jusante da subestação.

Figura 1 – Visão Geral da SE Conectta. Fonte: Autores, 2025.

A Figura 2 apresenta uma visão isométrica geral da Subestação SE Conectta, permitindo a visualização do conjunto da instalação modelada em ambiente BIM. A imagem evidencia a organização espacial dos principais blocos, pátio de 230 kV, áreas de transformação e seccionamento, e zona de comando e operação, oferecendo uma compreensão global da estrutura antes da análise detalhada de seus componentes.

Figura 2 – Detalhe Isométrico da SE Conectta. Fonte: Autores, 2025.

A Figura 3 apresenta uma visão mais aprofundada de dentro da Subestação SE Conectta, evidenciando com maior nível de detalhe a modelagem tridimensional desenvolvida em ambiente BIM, incluindo a representação precisa dos principais equipamentos, estruturas e interligações funcionais da instalação.

Figura 3 – Detalhes de imersão dentro da SE Conectta. Fonte: Autores, 2025.

A Figura 4 apresenta uma **visão detalhada do sistema de transformação da Subestação SE Conectta**, destacando os **transformadores de potência modelados em ambiente BIM** e suas respectivas conexões eletromecânicas e civil. A imagem evidencia o nível de precisão alcançado na modelagem tridimensional, permitindo a visualização clara da disposição dos equipamentos, estruturas de suporte e interligações funcionais que compõem o arranjo principal de transformação da instalação.

Figura 4 – Detalhes do sistema de transformação da SE Conectta. Fonte: Autores, 2025.

Posteriormente, procedeu-se ao mapeamento dos requisitos dos procedimentos de Rede (ANEEL/ONS) para adequação à BDIT: foram identificados 64 parâmetros exemplares para transformadores 230 kV, distribuídos em categorias cadastrais, técnicas e de conexão, os quais compõem o dicionário semântico do modelo e subsidiam o conector BIM↔BDIT.

Tabela 3 – Estrutura resumida dos parâmetros BDIT (exemplo: transformador).

Categoria	Nº (exemplo)	Conteúdo representativo
Cadastrais	11	ID, data instalação, localização geográfica
Gerais	8	Tipo, fabricante, garantia
Dados técnicos	22	Tensões nominais, MVA, impedâncias, curvas térmicas
Conexões / Impedâncias	6	Ligação de enrolamentos, Z%
Carregamentos admissíveis	8	Classe térmica, correntes máximas
Tensões máximas / suportáveis	5	Limites operacionais
Transformadores de corrente (bucha)	3	Conectividade e identificação
Outros	1	Curva de saturação / observações técnicas
Total (exemplo)	64	Parâmetros catalogados por equipamento

Fonte: Autoria própria, 2025.

Figura 5 – Informações paramétricas baseadas no BDIT. Fonte: Autores, 2025.

4. Diferenciais da Metodologia

A metodologia proposta apresenta caráter conceitual e prospectivo, delineando uma visão de médio prazo para a aplicação integrada de BIM, GeoBIM e BDIT em subestações de alta tensão. Seu diferencial está na estruturação de um fluxo de informações que alia fidelidade geométrica, imersividade e aderência regulatória, com potencial para se consolidar como repositório digital operacional no contexto de O&M inteligente.

A etapa de captura integrada por laser scanner terrestre e drone LiDAR, referenciada em SIRGAS/UTM, constitui o alicerce técnico do modelo as-is em LOD≈300, suficiente para sustentar análises geométricas e simulações operacionais. As imagens 360° e a modelagem federada ampliam o valor do modelo para uso em inspeções remotas, treinamentos imersivos (VR/AR) e verificação visual de conformidade, estabelecendo bases para aplicações futuras em ambientes colaborativos.

A compatibilização semântica com os parâmetros exigidos pela BDIT é outro eixo conceitual, ainda em fase exploratória, voltado à criação de uma taxonomia informacional que assegure rastreabilidade, auditabilidade e definição de níveis de informação (LOIN) conforme padrões da ANEEL/ONS. Por fim, o uso do BIM como plataforma de apoio à decisão, potencialmente integrável a dashboards operacionais (MTBF, MTTR, disponibilidade) e sistemas SCADA/IoT, é apresentado como diretriz de evolução tecnológica — ainda sem validação empírica, mas com alto potencial de aplicação em ambientes de operação real.

Em síntese, trata-se de uma estrutura metodológica em consolidação, voltada a sustentar futuras fases de pesquisa e desenvolvimento. Espera-se que sua implementação progressiva — mediante estudos-piloto instrumentados e coleta de indicadores de desempenho (KPI) — permita validar, com dados concretos, o potencial de ganhos operacionais, econômicos e de governança aqui projetado.

MTTR— “Tempo Médio Para Reparo” de um equipamento, máquina ou Sistema.

MTBF— “Tempo Médio Entre Falhas” é uma métrica usada para medir a confiabilidade de um sistema ou componente, indicando o tempo médio que ele opera antes de apresentar uma falha reparável.

Tabela 4 – Principais diferenciais e impactos operacionais

Diferencial	Descrição sucinta	Impacto prático
Alta fidelidade geométrica (LOD≈300)	Laser scan + drone LiDAR → nuvem de pontos georreferenciada	Precisão em medições, menor retrabalho em campo
Imersividade (360° / VR / AR)	Banco de imagens navegável e visualização in-situ	Inspeção remota, treinamento seguro, ganho de produtividade
Adequação regulatória (BDIT / LOIN)	Mapeamento semântico conforme Procedimentos de Rede	Compliance automático, auditabilidade e padronização de dados
Suporte à decisão (BIM → Dashboards)	Integração com indicadores O&M e possibilidade SCADA/IoT	Priorização de intervenções, redução de MTTR e otimização de recursos

Fonte: Autoria própria, 2025.

5. Benefícios da Aplicação de BIM Integrado a SIG (GeoBIM) e à BDIT na Subestação

A adoção de um modelo GeoBIM — um repositório BIM georreferenciado e parametrizado segundo os requisitos do BDIT — traz ganhos operacionais, estratégicos, regulatórios e tecnológicos que se materializam na rotina de O&M. O modelo consolida geometria, semântica e contexto territorial (faixas de servidão, vias de acesso, zonas de risco), reduzindo incertezas de campo; habilita manutenção baseada em condição (CBM) ao integrar dados de sensores e SCADA; e assegura governança regulatória quando sincronizado com a BDIT. Abaixo sintetizam-se, em quadro, os principais benefícios e os mecanismos pelos quais estes são alcançados.

Tabela 5 — Benefícios do GeoBIM + BDIT e mecanismos de geração de valor.

Dimensão	Benefício principal	Mecanismo / Como é viabilizado
Operacional	Maior assertividade em intervenções e menor tempo de inspeção	Georreferenciamento centimétrico + visualização 3D/360° in-situ
Estratégica	Planejamento de ciclo de vida e priorização por criticidade	Parâmetros BDIT integrados + análise RCM/CBM no modelo
Regulatório	Compliance e auditabilidade operacional	Exportação/atualização automática para BDIT via conector
Tecnológica	Monitoramento em tempo real e simulação (Digital Twin)	Integração BIM↔SCADA↔IoT com dashboards de O&M

Fonte: Autoria própria, 2025.

Para estimar de forma ilustrativa o impacto desses benefícios, foi considerado um cenário de referência para a SE Conectta, com premissas conservadoras e baseadas em valores típicos da literatura sobre BIM e gêmeos digitais em infraestrutura. O custo anual de manutenção, inicialmente de R\$ 1.200.000, foi associado a 25 eventos anuais de manutenção corretiva, com MTTR médio de 8 horas, resultando em cerca de 200 horas de indisponibilidade anual.

A partir da aplicação do modelo GeoBIM integrado à BDIT, projetam-se reduções de 20% nos custos de manutenção e 30% no MTTR, refletindo-se em menor tempo de parada (downtime anual de 140 h) e aumento da disponibilidade operacional de 97,72% para 98,40%, o que representa uma redução

aproximada de 30% nas indisponibilidades. Também se estimam ganhos de 30% a 40% na eficiência de inspeções e logística, devido a rotas otimizadas e inspeções remotas, além de redução de 30% a 50% em retrabalhos e conflitos de projeto, graças à modelagem federada e detecção de interferências.

Esses resultados, resumidos na Tabela 6, ilustram o potencial do GeoBIM e do gêmeo digital como instrumentos de transformação digital na gestão de subestações, ao traduzirem informações integradas em ganhos tangíveis de desempenho, segurança e confiabilidade.

Tabela 6 — Resultados do cenário (SE Conectta) — resumo numérico.

Métrica	Base	Projeção (após GeoBIM + Digital Twin)	Diferença
Custo anual de manutenção	R\$ 1.200.000	R\$ 960.000	-R\$ 240.000 (-20%)
Downtime anual (horas)	200 h	140 h	-60 h (-30%)
MTTR médio	8,0 h	5,6 h	-30%
Disponibilidade anual	97,72%	98,40%	+0,68 p.p. (≈ -30% downtime)
Tempo de inspeção / logística	—	-30-40%	Menor mobilização e menor risco

Fonte: Autoria própria, 2025.

Observação metodológica: os valores numéricos são projeções conservadoras baseadas em faixas reportadas na literatura para casos de BIM/Digital Twin em infraestrutura. Para validação empírica definitiva, recomenda-se instrumentar pilotos que coletem métricas antes/depois (custos reais, número de intervenções, MTTR por equipamento, horas técnicas gastas em inspeção).

5.1 Como esses resultados são alcançados na prática

A redução de custos deriva da combinação de: (a) menor retrabalho e soluções mais acertadas em primeira intervenção (dados 3D e procedimentos AR/VR), (b) manutenção preditiva que evita grandes falhas e substituições emergenciais, e (c) logística otimizada que reduz horas de equipe e necessidade de mobilização de equipamentos pesados. A diminuição do MTTR decorre do acesso imediato a informações paramétricas no ponto de intervenção (manual técnico associado a cada componente no modelo), mapas de acesso e procedimentos guiados 3D. O ganho de disponibilidade provém da soma de menos eventos críticos e de resolução mais rápida das ocorrências remanescentes.

5.2 Compliance e integração automática com a BDIT

O GeoBIM parametrizado permite sincronização com a BDIT via conector digital, viabilizando duas direções de fluxo: (i) do campo para a BDIT — atualizações cadastrais e geométricas oriundas do laser scan; (ii) da BDIT para o modelo — importação de históricos, restrições regulatórias e requisitos técnicos. A automação reduz risco de não conformidade e simplifica auditorias, além de propiciar relatórios padronizados.

5.3 Inteligência Estratégica e Sustentabilidade

A aplicação de GeoBIM cria um repositório único de dados espaciais e técnicos, possibilitando análises de cenários de expansão da subestação, integração de novas linhas de transmissão e impactos ambientais.

A gestão integrada contribui para eficiência energética, redução de desperdícios e otimização do ciclo de vida dos ativos, alinhando-se a práticas de sustentabilidade e ESG (Environmental, Social and Governance).

Abaixo estará sendo mostrado a síntese dos benefícios com a integração entre **GeoBIM, BDIT e Digital Twin** em subestações de alta tensão, esta aplicação mostra-se como um vetor concreto de transformação digital na gestão de ativos e nas operações de **O&M**. O modelo georreferenciado e parametrizado segundo os requisitos regulatórios permite unificar informações técnicas, espaciais e cadastrais em um único ambiente digital, reduzindo incertezas de campo e otimizando a logística de manutenção.

Tabela 7 – Síntese dos Benefícios.

Dimensão	Benefício-Chave	Impacto para O&M
Espacial	Modelo georreferenciado com precisão centimétrica	Localização precisa e segura dos ativos em campo
Operacional	Parâmetros técnicos e históricos vinculados ao modelo	Decisões rápidas e assertivas em inspeções e manutenções
Tempo Real	Possível integração com SCADA/IoT → Digital Twin	Monitoramento contínuo e simulação de falhas
Compliance	Futura integração automática com a BDIT	Conformidade regulatória e redução de riscos
Estratégico	Cenários de expansão, ciclo de vida, ESG	Planejamento otimizado e sustentabilidade

Fonte: Autoria própria, 2025.

Fig.6.

Figura 6 – Benefícios projetados (SE Conectta): Antes vs Depois. Fonte: autoria (projeção).

Esse detalhamento mostra que a modelagem BIM, sobretudo quanto integrada a SIG (GeoBIM), não resulta apenas em modelo gráfico, mas uma plataforma virtual fidedigna à realidade do empreendimento, permitindo sua gestão integrada.

Abaixo, será mostrado um fluxograma operacional como forma ilustrativa e sucinta do fluxo de dados que viabilizará uma gestão integrada ideal:

Fig.7.

Figura 7 – Informações paramétricas baseadas no BDIT. Fonte: Autores, 2025.

Este fluxograma evidencia como as informações coletadas em campo (laser scanning, drone, câmeras 360) percorrem todo o ciclo até se tornarem suporte à tomada de decisão em tempo real para manutenção e operação integradas.

6. Conclusões

Este estudo demonstrou que a modelagem BIM, derivada de levantamento por nuvem de pontos (laser scanning terrestre, drone LiDAR e imagens 360°), constitui base sólida para a construção de um GeoBIM compatível com os requisitos da BDIT e com capacidade de evolução para um Digital Twin operacional. Ao consolidar geometria de alta fidelidade e atributos semânticos — incluindo os parâmetros requeridos pelos Procedimentos de Rede — o modelo passa a desempenhar papel central na governança de ativos: reduz incertezas de campo, acelera a tomada de decisão em O&M, suporta manutenção condicionada por risco/criticidade e automatiza fluxos de conformidade regulatória. Em termos operacionais, a literatura e as projeções aplicadas ao caso SE Conectta indicam ganhos relevantes (ex.: redução conservadora de custos de manutenção da ordem de 20%, redução de MTTR próxima a 30% e melhoria na disponibilidade operacional), mas esses resultados dependem de uma validação empírica sistemática no ambiente de operação real.

Os benefícios técnicos e estratégicos dessa integração vêm acompanhados de requisitos que exigem planejamento e tratamento proativo. Entre os aspectos críticos identificados, destacam-se: (i) a necessidade de infraestrutura de TI dimensionada para lidar com grandes volumes de dados provenientes de nuvens de pontos e modelos federados, demandando capacidade robusta de processamento e armazenamento compatível com as plataformas de modelagem disponíveis; (ii) o desenvolvimento de uma arquitetura de integração segura e padronizada com a BDIT, garantindo interoperabilidade entre sistemas e rastreabilidade de dados; (iii) a implementação de mecanismos consistentes de governança da informação, incluindo controle de versões, dicionário de atributos e políticas de atualização automatizada; e (iv) a adoção de estratégias de cibersegurança e gestão de acesso que assegurem a integridade e confidencialidade dos dados operacionais e regulatórios. Esses condicionantes não constituem barreiras, mas sim parâmetros essenciais para orientar investimentos, dimensionar recursos e estabelecer uma base sustentável e escalável para a transformação digital no setor elétrico.

Em síntese, a integração entre BIM, GeoBIM e BDIT consolida um avanço paradigmático na gestão de subestações de alta tensão. Essa convergência tecnológica transforma modelos digitais em ativos operacionais inteligentes, conecta o ciclo de vida físico e regulatório das instalações e cria condições tangíveis para a redução de custos, o aumento da disponibilidade e o fortalecimento da segurança operacional. A incorporação de dados geoespaciais e regulatórios ao ambiente BIM favorece a tomada de decisão baseada em evidências, permitindo que gestores visualizem cenários, prevejam falhas e otimizem intervenções com maior precisão. Trata-se, portanto, de uma abordagem alinhada às

tendências globais de digitalização, automação e uso de gêmeos digitais, estabelecendo um novo paradigma de gestão integrada, inteligente e transparente para o setor de energia elétrica brasileiro.

Referências

- Agência Nacional de Energia Elétrica. (2017). *Procedimentos de rede do Operador Nacional do Sistema Elétrico*. Brasília: ANEEL.
- Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2004). *NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão*. Rio de Janeiro: ABNT.
- Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2005). *NBR 14039: Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV*. Rio de Janeiro: ABNT.
- Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2015). *NBR 5419: Proteção contra descargas atmosféricas*. Rio de Janeiro: ABNT.
- Azevedo, D. M., Marotti, A., Cardoso, A., & Lamounier Jr., E. A. (2021). Development of BIM (Building Information Modeling) concept applied to projects of substations integrated with the geographic intelligence system (GIS). *WSEAS Transactions on Power Systems*, 16, 1–7.
- Batista, D. B., Souza, C. R., & Pereira, F. S. (2021). Aplicação do BIM em subestações elétricas: Modelagem 3D e integração com sistemas de operação. *Revista Engenharia Elétrica*, 12(2), 45–59.
- Blog Autodesk / Mundo AEC. (s.d.). *Um gêmeo digital da rede ajuda concessionária brasileira a expandir a energia renovável*. Autodesk.
- E4. (s.d.). *BIM em subestações de alta tensão: Aplicações práticas que transformam projetos*.
- Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., & Liston, K. (2018). *BIM handbook: A guide to building information modeling for owners, designers, engineers, contractors, and facility managers* (3ª ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Eletrone – Soluções em Engenharia Elétrica. (s.d.). *Projetos de subestações em BIM*.
- Ferreira, S. B. C. (2024, setembro 9). Projeto de subestação de força de parque eólico onshore via sistema BIM – Modelagem da construção da informação. In *Anais do Encontro Nacional do Programa de Formação de Recursos Humanos: PRH-ANP*. Belo Horizonte, MG.
- Faria, C. H. L. (2021). *Plataforma BIM: O potencial de sua implementação em projetos de subestações* (Monografia de Especialização). Universidade Federal de Minas Gerais, Minas Gerais.
- Furnas / Eletrobras. (s.d.). *Implantação da metodologia GeoBIM em subestações de alta tensão – caso piloto na Subestação Mascarenhas de Moraes (MG)*. Projeto de P&D+I aprovado pela ANEEL, em parceria com a UFU e Imagem Geosistemas.
- Grilo, A., & Gonçalves, R. (2016). BIM and smart grids: Integration of building information modeling in energy systems management. *Journal of Cleaner Production*, 135, 1357–1367. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.06.119>
- International Electrotechnical Commission. (2016). *IEC 61968/61970: Common Information Model (CIM) for power systems*. Geneva: IEC.
- International Organization for Standardization. (2019). *ISO 19650: Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM)*. Geneva: ISO.
- LBF Consultoria – Fernandes, L. B. (2024, setembro 7). *Os benefícios de realizar um projeto de subestação em BIM*. LBF Consultoria.
- Operador Nacional do Sistema Elétrico. (2020). *Base de dados das instalações de transmissão (BDIT): Procedimentos e requisitos*. Brasília: ONS.